

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA DARSLARDA O‘YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Sayfullayeva Azima Shuhratbek qizi

Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi
50_20 guruh talabasi
azimasayfullayeva@gmail.com

Qodirova Kamola Jahongir qizi

Guliston Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi
106_20-guruh talabasi
Qodirovakamola03@gmail.com

Tirkasheva Xumora Nurali qizi

Guliston Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi
106_20-guruh talabasi
tirkashevax@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘yin texnologiyalardan foydalanish haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so‘zlar: o‘yin, texnologiya, mashg‘ulot, didaktik o‘yinlar, bilim, ko‘nikma, malaka, musobaqa, samaradorlik.

АННОТАЦИЯ

В этой статье содержится отзыв об использовании игровых технологий в начальной школе.

Ключевые слова: игра, технология, обучение, дидактические игры, знания, навыки, квалификация, соревнование, эффективность.

ABSTRACT

This article provides feedback on the use of game technology in primary school.

Keywords: game, technology, training, didactic games, knowledge, skills, qualifications, competition, efficiency.

KIRISH

Maktab ostonasiga ilk qadam qo'yib boshlang'ich sinfga qabul qilingan bolaning faoliyatida o'yin asosiy o'rinni egallaydi. O'yin ularning eng sevimli mashg'uloti bo'lib, ular har qanday mashg'ulotni o'yin bilan uyg'unlashtirishga harakat qiladilar. Shunday ekan, o'qituvchi o'quvchi faoliyatidan ularning sevimli mashg'uloti-o'yinni siqib chiqarmasdan, undan maqsadga muvoffiq foydalanish bilan ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga imkon beradi.

ASOSIY QISM

Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan didaktik o'yinlarni biz mazmuniga va amalga oshirish shakliga ko'ra ikki xil tasnif qilamiz:

1. Mazmuniga ko'ra.

2. Amalga oshirish shakliga ko'ra.

1. Mazmuniga ko'ra didaktik o'yinlar quyidagi turlarga bo'linadi: tinch o'yinlar; harakatli o'yinlar; aralash turdagi o'yinlar.

2. Shakliga ko'ra didaktik o'yinlar quyidagi turlarga bo'linadi: musobaqao'yinlari; sahna o'yinlari.

Boshlang'ich sinf matematika darslari uchun juda ko'plab didaktik o'yinlar yaratilgan. Matematikadan sanoqqa doir ba'zi didaktik o'yinlarni quyidagi guruhlariga tasniflash mumkin.

1-guruh. Birinchi o'nlik doirasidagi son tarkibi malakalarini mustahkamlovchi o'yinlar: "Buyumlarni 10 gacha sanash", «To'g'ri va teskari sanash», « Ikkinchi qo'shish va ayrish».

2-guruh. Son tarkibini mustahkamlovchi o'yinlar: «4 soni va raqami», "Teatr", "Nima o'zgardi?". «Norvoncha», «Zanjircha».

3-guruh. O'nlikdan o'tib hisoblash malakalarini mustahkamlovchi o'yinlar: «Ketgan kim?» va x.k.

4-guruh. Bir necha birlikka kamaytirish va orttirish, masalasini yechish malakalarini mustahkalovchi o'yinlar: «Topchi, qancha?» va x.k. 1-guruh bo'yicha "Buyumlarni 10 gacha sanash" ga doir didaktik o'yin: "Jimjitlik". Didaktik topshiriq: bolalarning oddiy sanoq haqidagi tushunchalarni aniqlash va mustahkamlash. O'yin topshirig'i: aniq buyumlarni "xayolda" sanab, kerakli sonni barmoqlar bilan ko'rsatish. O'yinning borishi: o'quvchi boshlovchilik vazifasini bajaradi. O'qituvchi: - Bolalar, "Jimjitlik" o'yinini o'ynaymiz. Men sizlarga hozir har xil narsalarni ko'rsataman. Siz ularning sonini topishingiz kerak bo'ladi. Bolalar birdan gapga tushib ketadilar. - Yo'q bolalar. Javob qaytarishdan oldin qo'l ko'tarish kerak. O'qituvchi bolalarga doira va cho'plarni sanataadi. - Endi men sizlarga narsalarni ko'rsataman.

Sizlar ovoz chiqarmasdan sanab, qancha bo'lganini barmoqlaringiz bilan ko'rsatasiz. O'qituvchi 4 ta qo'g'irchoqni ko'rsatganda bolalarning hammasi 4 ta barmog'ini ko'rsatadi. Sinfda jimjitlik. Bolalarning butun diqqat-etibori topshiriqni bajarishga qaratilgan. O'qituvchi: - Barakalla hammangiz to'g'ri hisobladingiz. Endi men sanoq cho'pni bir qo'limdan ikkinchi qo'limga olaman, sizlar esa ularni ovoz chiqarmasdan sanang, keyin menga qancha bo'lganini ko'rsatasiz. Bolalar o'qituvchining harakatlarini kuzatib sanashadi va 10 ta barmog'ini ko'rsatishadi. O'qituvchi: - Endi kvadratlarni sananglar,- deydi, o'qituvchisi zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Uzoq vaqt davomida ta'lim tizimida boshlang'ich maktab «ko'nikmalar maktabi» bo'lib keldi, ya'ni o'quvchi keyingi taplim olish uchun o'qish, yozish, hisoblash kabi asosiy ko'nikmalarni o'zlashtirishi kerak bo'lgan ta'lim bosqichi sifatida qaralgan. O'quvchilarda o'qishga ishtiyoqni oshirish uchun ularni ta'limga qiziqtirish lozim. Buning uchun esa o'quvchi ta'lim jarayonidan qiziqarli tomonlarni topishi va bu jarayon o'z ichiga o'quvchini qiziqтира oladigan materiallarni olishi lozim. Buning yo'li talim jarayoniga didaktik o'yinlarni kiritishdir. Didaktik o'yinlar vositasida o'quvchilarda bilimga qiziqishni uyg'otish uning qiziqishlariga tayanib tashkil etilsa samarali bo'ladi. Bunday hollarda bolada doim yangiliklarni bilishga ishtiyoq uyg'onadi, bilimga qiziqish uyg'onadi. Bunda asosiy e'tibor mashg'ulot jarayonida qo'llaniladigan didaktik o'yinlardan mavzuga moslarini tanlash, mashg'ulotning qaysi bosqichida ularni amalga oshirilishini belgilash, o'yinning shartini o'quvchilarga aniq tushuntirish kabilarga qaratiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, har bir o'qituvchi o'z o'quvchisini dars jarayonida faollashtira olsa, bolalarning o'qish, o'zlashtirish, bilim, ko'nikma, malakalarni egallash darajasi yuqori ko'rsatkichlarni tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.N.N. Azizxo'jayeva Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat T.: - 2003
- 2.Yunusova Sh. Interfaol usullardan foydalanish. Boshlang'ich ta'lim. 2004, 5-son
- 3.G'afforova T., Nurillaeva Sh., Xaydarova O. Boshlang'ich sinflar uchun ona tili va o'qishdan didaktik materiallar.- T.: "O'qituvchi", 2004.